

SANDRA SISNEROS QALAMIGA MANSUB “MANGO KO’CHASIDAGI UY” (“THE HOUSE ON MANGO STREET”) ROMANIDAGI TOPONIMLARNING INGLIZ TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMASI MUAMMOLARI

Sunnatova Sevara Sirojiddin qizi¹,
Solijonov Juraali Kamoljnovich²

¹Termiz davlat universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati
yo’nalishi talabasi O’zbekiston, Surxondaryo, Termiz,
email: windysd2807@gmail.com,

²Termiz davlat universiteti

email: stuard_redman@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6500653>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma’qullandi: 25- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO’ZLAR

toponimlar,
transliteratsiya, ingliz-
o’zbek tarjima,
leksikologiya, etimologiya ,
semantika.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Sandra Sisneros tomonidan yozilgan “Mango ko’chasidagi uy” romani tarkibidagi toponimlarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o’quvchi uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan joy nomlari asar muallifi tomonidan o’ylangan to’qima bo’lgani tufayli personajlarning ismlaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o’ylab topilgan, so’ngra uni lingvistik qoliplarga solingan. Shu tufayli maqolada tarjimon ularni o’zbek tiliga o’girishdan oldin etimologik, leksikologik, semantik va fonetik tahlil qilishi uchun qoliplar taklif qilingan.

Sandra Sisneros 1954-yil 20-dekabrda AQShda Chikagoning Illinoys shtatida tavallud topgan. U yetti farzandli oilada yagona qiz bo’lib dunyoga keldi. Sisneros oilasi qarindoshlarini ziyorat qilish uchun Chikago va Meksika o’rtasida tez-tez sayohat qilishardi va qaytishda boshqa uyga joylashishardi. Sandraning yoshlik yillari Gumboldt bog’i mahallasidagi uyda o’tdi. Sandra kitoblar bilan do’st tutindi va she’r bilan o’zini namoyon qila boshladi. O’rta maktabda, Chikagodagi Sent-Jozefinumda Sisneros birinchi bo’lib o’z ijodiga kirish joyini topdi va uni qabul qildi. O’qituvchidan ruhlangan Sisneros she’r yozdi va o’z ijodini yosh tengdoshlari bilan baham ko’rishga tayyor bo’ldi. U o’rta maktabdagi adabiy jurnalda ishladi va oxir-

oqibat muharrir bo’ldi. Sisneros Chikagodagi Loyola universitetida ingliz tilini o’rganishni davom ettirdi va 1978-yilda mashhur Ayova universiteti yozuvchilar ustaxonasida ijodiy yozish bo’yicha faoliyat yuritdi. 1982-yilda Sisneros “Milliy san’at jamg’armasi” stipendiyasini oldi. Mukofot puli bilan u Yevropaga yo’l oldi va u yerda “Mango ko’chasidagi uy” asarini yozdi. 1984-yilda nashr etilgan kitob xalqaro miqyosda shuhrat qozondi va Sisneros “Amerika kitobi” mukofotini qo’lga kiritdi. Bugungi kunda “Mango ko’chasidagi uy” AQSh bo’ylab maktab o’quvchilari orasida sevib o’qiladi [1].

Mango ko’chasidagi uy - 1984 yilda yozilgan Meksika va Amerika yozuvchisi

Sandra Sisnerosning romani. Roman bir qator vinyetkalar sifatida tuzilgan u Chikagoning ispanlar kvartalida o'sgan 12 yoshlik chikanlik qiz Esperanza Kordero haqida hikoya qiladi. Esperanza Kordero va uning oilasi turli shaharlarga, uylarga ko'chib yurgan, va asar shunday vaqtlar orasidagi sodir bo'lgan voqealarga Esperanzaning qarashlari haqida hikoya qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODIKASI

Toponimika (yun. topos — joy va onyma — ism, nom) — jo'g'rofiy nomlarning paydo bo'lishi, rivojlanishi, o'zgarishi, va to'g'ri yozilishini o'rganuvchi fan. Geografik atoqli nomlarni, ularning paydo bo'lishi yoki yaratilish qonuniyatlarini, rivojlanish va o'zgarishini, tarixiyetimologik manbalari va grammatik xususiyatlarini, ularning tuzilishini, tarqalish hududlari hamda atalish sabablarini o'rganuvchi bo'lim. Muayyan bir hududdagi joy nomlari majmui — toponimiya, alohida olingan joy nomi esa toponim deb ataladi. Toponimlar ham, til leksikasining bir qismi sifatida boshqa hamma so'zlar singari til qonuniyatlariga bo'ysunadi, lekin o'zining paydo bo'lishi va ba'zi ichki xususiyatlari jihatidan jamiyatning kundalik moddiy va ma'naviy holati, iqtisodiy turmushi, orzu va intilishlariga aloqador bo'lib, ma'lum darajada boshqa guruh so'zlardan farq qiladi. Shu bilan birga, toponimlarda milliy tilimizga xos bo'lgan qadimiy fonetik, leksik va morfologik elementlar ko'proq saklangan bo'ladi. Joyning tabiiy geografik sharoiti (relyef), aholining etnik tarkibi, kishilarning kasbi va mashg'uloti, qazilma boyliklar, tarixiy shaxslar va voqealar toponimlar vujudga kelishining asosiy manbalari hisoblanadi [2].

NATIJALAR

Mazkur maqolada jami 6 toponimni leksikologik, etimologik, asarda tutgan o'rne, xarakteri va o'zbek tiliga ularni tarjima qilish masalalari hamda tarjima jarayonida tug'iladigan muammolarga yechimlar taklif etilgan. Bular quyidagi toponimlardir: Mango Street, Loomis, Keeler, Paulina, Mexiko, Puerto Rico. 5 toponimda tillararo fonetik o'zgarish masalasi yechimini ko'rib chiqdik: ingliz tilidaga "ee" o'rniga o'zbek tilida "i" ning, "oo" ning o'rniga "u" ning qo'llanishi, va "x" ning "ks"ga, "c" ning "k" ga o'zgarishi

MUHOKAMA

Qisman Sisnerosning o'z tajribasiga asoslangan roman Esperanzaning o'smirlik davriga qadam qo'ygani, kambag'al va patriarxal jamiyatdagi yosh qiz sifatida hayot haqiqatlari bilan yuzma-yuz kela boshlagan umrining bir yillik davrini kuzatib boradi. Kitob 6 milliondan ortiq nusxada sotilgan, 20 dan ortiq tilga tarjima qilingan va Qo'shma Shtatlardagi ko'plab maktab va universitetlarda o'qiladi. U Nyu-York Taymsning eng ko'p sotuvchilari ro'yxatida bo'lgan va bir qancha yirik adabiy mukofotlar, jumladan Kolumbdan oldin jamg'armaning "Amerika kitobi" mukofoti laureatidir. U 2009 yilda Chikagoda Tanya Saracho tomonidan sahnalashtirilgan pyesaga moslashtirilgan [3].

Toponimlar geografiya, tarix bilan chambarchas aloqada rivojlanadi. Toponimiya til tarixi (tarixiy leksikologiya, dialektologiya, etimologiya va boshqalar)ni tadqiq etishda muhim manba hisoblanadi, chunki ba'zi toponimlar (ayniqsa, gidronimlar) arxaizm va dialektizmlarni o'zgartirmasdan barqaror saqlab qoladi, ko'pincha muayyan hududda yashagan xalqlarning substrat tillariga borib taqaladi. Toponimlar xalqlarning tarixiy o'tmishi

xususiyatlarini jonlantirishga, ularning joylashish chegaralarini belgilashga, tillarning o'tmishdagi tarqalish hududlarini, madaniy va iqtisodiy markazlar, savdo yo'llari geografiyasini tavsiflashga yordam beradi. Toponimlarning amaliy transkripsiyasi, ularning dastlabki asosga ko'ra hamda bir xil yozilishi, boshqa tillarda berilishi Toponimlarning amaliy jihati hisoblanadi [2]. Asarda keltirgan toponimlarning aksariyati ma'lum bir hududga tegishli bo'lgan ko'cha nomlari hisoblanadi. Asarda uchragan toponimlarni ko'rib chiqamiz:

"Mango street" asardagi asosiy toponim bo'lib bu hudud yozuvchining tasvirlashi bo'yicha Meksikadagi Chikanlar yashaydigan hududda joylashgan mo'jaz bir ko'cha, asar qahramoni oilasi shu ko'chada istiqomat qiladi, Tarjimada ikki xil variant taqdim etildi:

Birinchi toponimni "Mango strit" deb yozib, transliteratsiya qilingan Ikkinchi, toponimni "Mango ko'chasi" deb olish orqali ingliz tilidan o'zbek tiliga adekvat tarjima qilingan.

"Loomis" naqd pul bilan ishlaydigan kompaniya nomi bo'lib 1997-yil ikkita zirhli xavfsizlik konsernalari – Vells Fargo Zirhli Servisi va Lumis Zirhli Servisining birlashuvi natijasida tashkil etilgan [4]. Asarda bu nomning tanlanishi bevosita muallifga borib taqaladi, tarjimada esa bu toponim "Lumis" tarjiza tarjima qilingan.

"Keeler" va "Paulina" ham shu tarzda tanlangan etimologik jihatdan "Keeler" shaharcha, asteroid nomi, yoki familiya nomlari hisoblanadi [5]. Asarda esa qahramon oilasi bilan yashagan hudud sifatida keltirilgan, tarjimada "Keeler" "Kiler" tarzida o'girilgan. "Paulina" ayollarga xos ism bo'lib, asarda toponim bo'lib kelishi kuzatilgan [6].

Ingliz tilida: *We didn't always live on Mango Street. Before that we lived on Loomis on the third floor, and before that we lived on Keeler. Before Keeler it was Paulina [7].*

O'zbek tilida: *Biz har doim ham Mango ko'chasida yashamagmiz. Bundan oldin biz Lumisda 3-qavatda turganmiz, va unda oldingisi esa Kiler edi. Kilerdan oldin Paulinada yashaganmiz.*

"Mexico" - Meksika, rasman Meksika Qo'shma Shtatlari, Shimoliy Amerikaning janubiy qismidagi davlat. U shimoldan AQSH bilan chegaradosh; janub va g'arbda Tinch okeani bo'ylab; janubi-sharqda Gvatemala, Beliz va Karib dengizi bilan; sharqda esa Meksika ko'rfazi bilan. Meksika 1,972,550 kvadrat kilometrni (761,610 kvadrat milya) egallaydi. Asar voqealari asosan shu hududda bo'lib o'tgan, Mango ko'chasi ham meksikasa joylashgan [8]. Tarjima jarayonida "Mexiko"

"Meksika" deb tarjima qilingan.

Ingliz tilida: *Look at the house, I said, it looks like Mexico [7].*

O'zbek tilida: *Mana bu uyga qara, - dedim men. U meksikaga o'xshaydi.*

"Puerto-Riko" (ispancha: Puerto Rico - "boy port"), rasman - Puerto-Rikoning erkin assotsiatsiyalangan shtati (ispan. Estado Libre Asociado de Puerto Rico) yoki Puerto-Riko Hamdo'stligi (inglizcha: Commonwealth of Puerto Rico) - Yunaytedga qaram. "Unikorporatsiya qilinmagan uyushgan hudud" maqomiga ega bo'lgan hududni (AQSh tomonidan boshqariladi, uning ajralmas qismi bo'lmagan holda) belgilaydi; AQSH Konstitutsiyasining hududda amal qilishi cheklangan; oliy hokimiyat AQSh Kongressiga tegishli, ammo hududda o'zini o'zi boshqarish tizimi mavjud [9]. Tarjima

jarayonida faqat ikkinchi so'zdagi "c" "k"ga o'zgargan

Ingliz tilida: *Downstairs from Meme's is a basement apartment that Meme's mother fixed up rented to a Puerto Rican family [7].*

O'zbek tilida: Memening uyidan pastda uning oyisi Puerto-Rikolik oilaga tamirlatib ijaraga bergan podvaldan kvartira bor.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, toponimlarni tarjima qilishning ikki xil usuli mavjud bo'lib, ulardan birinchisi – transliteratsiya usulidan foydalangan holda so'zning shaklini tarjima tiliga o'girib qo'yish yoki uning mazmunidan kelib qilib chiqib, semantik ma'nosini tarjima qilish. Mazkur asardagi toponimlarni faqat transliteratsiya orqali orfografik transformatsiyalarni amalga oshirgan holda o'zbek tiliga o'girish o'rinli deb topildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://www.sandraxisneros.com/>
2. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Toponimika>
3. https://en.wikipedia.org/wiki/The_House_on_Mango_Street
4. [https://en.wikipedia.org/wiki/Loomis_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Loomis_(company))
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Keeler>
6. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0>
7. Bloom, H. (Ed.). (2010). Sandra Cisneros's *The House on Mango Street*. Infobase Publishing.
8. <https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico>
9. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%BE>
10. Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
11. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
12. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI" ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>